

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ФИЗИКЕ

¹Ахметова Н.Ж., ²Сандибаева Н.А.

¹докторант 3 – курса, Казахский Национальный Женский Педагогический Университет , 050000, Алматы, Казахстан, ²к.п.н., ассоциированный профессор, Казахский Национальный Женский Педагогический Университет , 050000, Алматы, Казахстан.

ORCID:0000-0002-0283-0273, ORCID: 0000-0001-5306-927X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173290>

Аннотация. В современном мире, где цифровые технологии играют ключевую роль, их влияние на образование, в том числе на обучение физике, становится все более заметным — от начальной школы до вузов. Одним из значительных достижений в этой области является цифровизация, которая требует от старшеклассников навыков работы с цифровыми устройствами. Настоящее исследование посвящено анализу ожидаемых трудностей и преимуществ, с которыми сталкиваются преподаватели физики в процессе интеграции технологий в образовательный процесс.

Для подготовки к интервью, связанного с освоением цифровых технологий в рамках программы обучения преподавателей физики, был проведен вводный опрос. В ходе работы преподаватели рассмотрели потенциальные риски и недостатки использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также возможные преимущества, которые могут способствовать улучшению образовательного процесса.

Интересно отметить, что преподаватели физики демонстрируют уверенность в своей способности эффективно использовать ИКТ в обучении. Однако это неожиданное наблюдение расходится с данными предыдущих исследований и подчеркивает необходимость дальнейшего изучения применения современных технологий в обучении физике.

Ключевые слова: будущие педагоги образования, физика, готовность учителей к воспитательной работе, обучение, основанное на технологиях, убеждения учителей, интеграция технологий.

Abstract. In the modern world, where technology plays a key role, its impact on education, including the teaching of physics, is becoming increasingly evident—from primary schools to higher education institutions. One of the significant achievements in this area is digitalization, which requires senior students to develop skills in using digital devices. This study focuses on analyzing the challenges and benefits faced by physics educators in integrating technology into the educational process.

To prepare for the integration of digital technologies within the physics teacher training program, an introductory survey was conducted. During the study, educators examined potential risks and drawbacks of using information and communication technologies (ICT), as well as possible advantages that could enhance the learning process.

It is worth noting that physics educators expressed confidence in their ability to effectively use ICT in teaching. However, this unexpected finding contradicts the results of previous studies and highlights the need for further research into the use of modern technologies in physics education.

Keywords: pre-service educators, physics, teacher readiness for educational work, technology-enhanced instruction, teacher beliefs, integration of technologies.

Введение

Государственная программа «Цифровой Казахстан», реализованная в период с 2018 по 2022 годы, была направлена на повышение уровня цифровой грамотности среди населения страны и обеспечение всех школ Казахстана компьютерами, мультимедийным оборудованием и доступом к высокоскоростному интернету. Программа представляла собой поэтапный план освоения базовых цифровых навыков. Её реализация позволяет создавать электронные учебные пособия и образовательные онлайн-платформы, что способствует равному доступу к образовательным ресурсам.

Одной из ключевых идей цифровизации образования стал принцип «Безбумажный формат», предусматривающий переход на цифровую документацию через платформу «Күнделік». Эти технологии интегрированы в образовательный процесс, обеспечивая связь с «Национальной образовательной базой данных» для полного контроля за успеваемостью учеников.

Процесс цифровизации охватывает не только профессиональную сферу, но и другие аспекты, такие как электронные очереди для поступления в детские сады, школы, колледжи и вузы. Например, в Алматы с 2018 года работает система электронной записи. Основная цель состоит в том, чтобы использовать технологии для модернизации образовательной системы и её адаптации к реалиям современного общества. Это необходимо для того, чтобы школы соответствовали уровню жизни современной молодёжи, где технологии уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни и образовательной практики (Batrakova, 2019)

Существуют различные сложности, связанные с внедрением технологий в преподавание физики, которые имеют исторический характер. Основные препятствия включают недостаток уверенности у учителей, их профессиональные компетенции и ограниченный доступ к необходимым ресурсам. Это подтверждается выводами Bingimlas (2009) и исследованиями Mailizar и коллег (2020), которые выявили, что недостаток уверенности, слабая подготовка и нехватка материалов создают значительные барьеры. Эти проблемы включают утрату уверенности преподавателей и недостаток навыков, необходимых для эффективного использования технологий в образовательном процессе.

К концу 1990-х годов исследователи активно изучали возможности интеграции технологий в преподавание физики. На основе концепции "Треугольник учитель-обучаемый-знание" Trgalová и соавторы (2018) предложили новую модель — "Тетраэдр учитель-обучаемый-технология". Эта модель расширяет представление об учебной среде, создавая техно-физическое пространство, в котором преподаватели и ученики взаимодействуют с помощью современных технологических и физических инструментов.

Исследование акцентирует внимание на важности подготовки будущих учителей физики к использованию современных методов преподавания, а также пониманию возможных проблем и преимуществ, связанных с этим. Оно предлагает рекомендации по улучшению условий обучения для будущих педагогов физики. Поскольку ожидается, что в образовательную систему страны будут внедрены изменения в ответ на запросы национальных и международных организаций, важно изучить взгляды будущих преподавателей физики. Методология исследования основана на теории, которая позволяет выявить их ожидания, страхи и предполагаемые выгоды от применения технологий в образовательном процессе.

Использование калькуляторов, компьютеров и виртуальных приложений для обучения физике стало следствием стремительного развития технологий. Как отмечают Flood и соавторы (2020), технологии, включая дополненную реальность, должны способствовать взаимодействию между студентами и компьютерами, а также их успешному внедрению в образовательный процесс.

Согласно Vogba и его коллегам (2016), в процессе внедрения технологий в преподавание физики можно выделить четыре ключевых этапа. Эти аспекты акцентируют внимание на изменениях в коммуникации, возможностях совместного обучения, качественных изменениях в интернете и, в перспективе, на полной трансформации уроков физики благодаря освоению технологий.

Однако эффективность использования новых технологий не всегда очевидна, особенно в условиях, связанных с COVID-19 и дистанционным обучением. Возникают проблемы, связанные с недостатком опыта работы с технологиями в формальном образовательном процессе, а также с физическими и виртуальными барьерами (Almanthari, Maulina, & Bruce, 2020)

Предоставление Министерством образования каждому ученику цифрового устройства подчеркивает значение как материальных, так и нематериальных факторов в интеграции технологий (Токжигитова, Омарова, 2022).

Модель Технологических Педагогических Знаний Контента (TPACK), предложенная Мишрой и Келером (2006), формирует основу для понимания знаний и убеждений будущих преподавателей физики. Эта модель объединяет знания о содержании, педагогике и технологиях, влияя на способы интеграции образовательного контента с технологиями. Контекст и опыт будущих преподавателей физики определяют их представления о внедрении технологий в обучение и влияют на их подходы к преподаванию.

Данное исследование направлено на изучение восприятия будущими преподавателями физики возможных сложностей и преимуществ, связанных с использованием технологий. Ключевую роль играют их технологические педагогические знания (ТРК) и знания в рамках TPACK, так как именно они определяют цели использования технологий и ожидаемые результаты. Уникальность исследования заключается в его национальном охвате, что позволяет оценить взгляды будущих преподавателей на более широком уровне.

Исследование также рассматривает интеграцию технологий в обучение физике в Алматы, Казахстан. В рамках этого проекта учащиеся обеспечиваются современными гаджетами, включающими цифровые ручки и клавиатуры. Это нововведение, наряду с использованием систем управления обучением, внедренных во время пандемии COVID-19, стало значительным шагом в развитии образования (Маусумбаев, Тoleбекова, 2022). Совместно с педагогическими университетами Алматы мы анализируем роль интерактивных цифровых ресурсов в содержании курса физики для будущих преподавателей.

В исследовании приняли участие 17 опытных преподавателей, работающих в городских и сельских школах с различным социально-экономическим положением. Были отобраны школы с разными характеристиками, включая городские частные заведения и учреждения, затронутые миграцией. Среди участников – 10 женщин и 7 мужчин, представляющие начальные и средние этапы педагогической карьеры.

Качественные интервью, построенные на полуструктурированном подходе, сосредоточились на трех аспектах: восприятию проблем и преимуществ будущими преподавателями физики, потребности в поддержке для подготовки к использованию новых устройств и стратегии подготовки к следующему учебному году. Для анализа данных использовались принципы основанной теории с опорой на конструктивистский подход.

Дизайн исследования сочетает элементы качественного интервьюирования и основанной теории. Применение нестандартного метода интервьюирования позволило получить сложные и многослойные данные. В рамках метода кейс-стадий был применен уникальный подход – изучение крайних случаев по социально-экономическому спектру, что дало возможность построить новые теоретические выводы.

В итоге исследование посвящено изучению опыта будущих преподавателей физики, начинающих использовать современные информационные технологии. Оно направлено на понимание возникающих трудностей и преимуществ внедрения новых технологий в школах Алматы, анализируя конкретные ситуации через призму кейс-стадий.

Материалы и методы

Настоящее исследование выполнено в формате кейс-анализа, посвященного изучению потенциальных трудностей и преимуществ, с которыми сталкиваются будущие учителя физики при внедрении современных информационных технологий на начальных этапах их профессионального обучения. В рамках кейс-исследования реальные участники в естественных условиях подвергаются направленным изменениям, что создает ограниченную исследовательскую среду. В нашем случае такими участниками выступают будущие учителя физики и их занятия, а внедрение современных технологий становится исследуемым вмешательством.

В соответствии с подходом, описанным (Eisenhardt, 1989), мы намеренно сосредоточились на крайних примерах, выбирая школы, представляющие противоположные социально-экономические условия. Этот целенаправленный подход к выбору объектов исследования, известный как целевая выборка, широко используется в кейс-исследованиях и в подходах теории, основанной на данных. Нашей целью является анализ случаев с контрастным социально-экономическим фоном для получения глубоких знаний, которые могут способствовать развитию теории и расширению существующих представлений.

Методология нашего исследования сочетает элементы интервьюирования и подхода, основанного на теории, укорененной в данных. Мы применили стандартизированный метод проведения интервью, чтобы предоставить опытным педагогам возможность свободно выражать свои мысли, что позволило собрать детализированные текстовые данные. Как отмечает (Charmaz, 2006), этот подход подчеркивает взаимосвязь между теорией, укорененной в данных, и качественными исследованиями на основе интервью. При сборе и анализе данных мы придерживались принципов теории, укорененной в данных, позволяя педагогам изложить свои точки зрения и ключевые приоритеты. Сформированные на основе их ответов тексты стали основой для понимания проблем и преимуществ, с которыми сталкиваются будущие учителя физики при внедрении информационных технологий в начале их профессионального пути.

Результаты исследования

В разделе методологии нашего исследования мы следовали трехэтапному процессу, часто используемому в подходах к обоснованной теории (Charmaz, 2006):

1. Мы начали с кодирования.
2. Затем провели аксиальное кодирование.
3. И, наконец, выбрали избирательное кодирование.

На этапе кодирования мы применили индуктивные тематические принципы и методы открытого кодирования, чтобы разбить новые данные на 72 отдельных единицы значений. Каждая единица представляет определенный аспект. Эти единицы были сгруппированы в 21 уровень кодов на основе общих описаний и определений.

На втором этапе, аксиальном кодировании, мы систематически анализировали коды более высокого уровня. Это включало организацию кодов вокруг центрального феномена, учитывая причины, действия, последствия и условия. Цель заключалась в синтезе открытых кодов для достижения более высокого уровня обобщения и абстракции. Результат этого процесса можно сравнить с созданием структурированной модели, которая улучшает понимание взаимосвязей между различными аспектами.

На третьем этапе избирательного кодирования мы оценивали начальные предположения, выявляли и закрывали исследовательские пробелы, а также устанавливали связи или зависимости между категориями, полученными из аксиального кодирования. В результате уточнения и интеграции категорий мы разработали ключевые категории, которые представляют собой центральные темы исследования. В нашем случае эти ключевые вопросы включают:

- (A) Как педагоги могут минимизировать влияние дискриминации, связанной с технологиями, в образовательной среде?
- (B) Как педагоги могут найти баланс между использованием технологий и сохранением базовых знаний и навыков в физике?
- (C) Как сделать интеграцию технологий более увлекательной и полезной для педагогов, чтобы повысить их компетентность?
- (D) Какие возможные вызовы или ограничения связаны с использованием технологий для дифференциации в обучении физике?

Этот систематический и итеративный подход к качественному анализу данных обеспечивает всестороннее понимание ожидаемых проблем и преимуществ будущих преподавателей физики в контексте интеграции современных информационных технологий в образование.

Применение технологий на ранних стадиях обучения может препятствовать овладению основными арифметическими навыками, что приводит к устойчивому разрыву в обучении физике. Преподаватели выражают беспокойство снижением способности студентов решать базовые задачи, когда они полагаются на цифровые устройства, опасаясь, что этот разрыв может сохраниться на протяжении всего их академического пути.

В ходе интервью опытные преподаватели признают важность технологий в обучении физике, но высказывают сомнения. Они отмечают снижение у студентов навыков вычислений и их растущую зависимость от интернет-ресурсов для получения информации. В частности, они обеспокоены тем, что студенты не запоминают формулы и подвергаются риску дезинформации в Интернете.

Преподаватели также отмечают, что технологии могут мешать изучению базовых знаний по физике, таких как запоминание формул и структурированный подход к решению задач. Они опасаются, что дети, начавшие пользоваться ноутбуками в раннем возрасте,

могут испытывать трудности с документированием решений, что замедляет развитие их навыков работы и структурного подхода к решению задач.

Критической проблемой является то, что интеграция технологий может подорвать фундаментальные компетенции учеников по физике на начальных этапах обучения, что потенциально может привести к отсутствию структурного подхода к работе и росту сложностей в изучении предмета.

Исследование показало, что педагоги из нашей выборки рассматривают интеграцию технологий как способ обучения. Опытные педагоги, начиная с 2015 года, используют только качественные технологии, что стало обязательным при проведении общенациональных экзаменов. Однако они подчеркивают различия в интеграции технологий для учеников младшего возраста.

Когда речь идет о потребностях в дополнительной подготовке по использованию технологий в средней школе, преподаватели предпочитают обучаться самостоятельно методом проб и ошибок или в рамках своих школ. Кроме того, индивидуальное обучение включает поиск и адаптацию новых технологических инструментов или стратегий преподавания через Интернет. Они превосхищают возможные проблемы, которые могут возникнуть при первом использовании таких инструментов. Аналогично, важна межшкольная коллаборация, где педагоги могут обмениваться ресурсами и поддерживать друг друга неформальными способами, такими как электронная почта или встречи.

Педагогам необходимо повышать свои знания и навыки, поскольку в обучении физике все чаще используются технологии. Они предпочитают личные и неформальные стратегии для освоения технологических знаний, такие как самостоятельный поиск и метод проб и ошибок. Также они активно участвуют во внутришкольном сотрудничестве для обмена знаниями.

Выводы

Интеграция технологий предоставляет будущим преподавателям физики возможности для приобретения новых компетенций. Опытные педагоги признают их преимущества, но считают, что они требуют адаптации для учеников младшего возраста. Предпочтительные методы дальнейшей подготовки включают индивидуальное обучение и неформальное сотрудничество внутри школ.

Преподаватели выражают надежду, что интеграция технологий в начале средней школы облегчит дифференциацию и индивидуализацию обучения. Они предполагают, что это может включать повышение автономии педагогов, использование различных медиа, разнообразие заданий, привязку физики к реальности и возможность обучения независимо от времени и места.

Согласно исследованию, автономия педагогов подразумевает, что они не ограничиваются только объяснениями или заданиями из учебников. Это дает им больше свободы в предоставлении дополнительных объяснений и заданий через технологии.

Кроме того, они хотят, чтобы современные технологии способствовали интеграции мультимедиа в обучение физике, таких как обучающие видео и интерактивные рабочие листы с обратной связью.

Педагоги выступают против традиционных учебных пособий, содержащих псевдореалистичные задачи. Они стремятся решать эту проблему, используя технологии для получения более широкого спектра упражнений, ближе связанных с повседневной жизнью учащихся.

Преподаватели также желают упростить интеграцию реальных фактов или артефактов из повседневной жизни студентов в уроки с использованием современных технологий.

Наконец, педагоги видят возможность сделать уроки физики менее зависимыми от времени и места благодаря технологиям. Они представляют использование обучающих видео и заданий с автоматической обратной связью для углубления содержания вне класса.

В стремлении к дифференциации и индивидуализации обучения физике педагоги акцентируют внимание на увеличении количества и качества заданий, устранении псевдореалистичных задач и адаптации процесса обучения к потребностям студентов.

Заключение и обсуждение

Анализ данных показал, что педагоги высказывали опасения и интересы перед внедрением технологий в начале обучения в средней школе. Эти вопросы включали следующие аспекты:

- (A) Как педагоги могут справляться с проявлениями дискриминации, связанной с технологиями, и минимизировать их влияние в образовательной среде?
- (B) Как достичь баланса между использованием технологий и сохранением фундаментальных знаний и навыков по физике?
- (C) Как сделать интеграцию технологий более увлекательной и приятной для педагогов, чтобы повысить их компетентность?
- (D) Какие потенциальные вызовы или ограничения связаны с использованием технологий для дифференциации в преподавании физики?

Несмотря на растущее разнообразие технологий, используемых для обучения физике, педагоги изначально воспринимали их как традиционные инструменты, такие как калькуляторы. Требовалось уточнение более широкого определения технологий, включающего виртуальные приложения и дополненную реальность.

Педагоги признавали сложный характер преподавания физики с использованием технологий, видя как возможности, так и риски. Многообразие возможностей открывало пути для дифференциации и индивидуализации образовательных процессов, однако интеграция технологий воспринималась как дополнительная нагрузка для учащихся.

Исследование показало, что будущие учителя физики, уверенные в своих технологических навыках, предпочитали индивидуальные подходы и методы, реализуемые в учебных заведениях, для приобретения знаний и компетенций. Они играли ключевую роль в создании поддерживающей среды, включающей как «жесткие», так и «мягкие» факторы, способствующей интеграции технологий.

Были выявлены противоречивые результаты относительно уверенности и компетенций будущих учителей физики в использовании технологий. В отличие от предыдущих исследований, в которых сообщалось о недостатке уверенности у педагогов, данное исследование показало, что будущие учителя физики считали себя способными интегрировать технологии в преподавание физики. Эта уверенность могла быть обусловлена длительным использованием технологий в стандартизированных экзаменах, что способствовало положительной самооценке учителей.

Что касается различных применений технологий в преподавании физики, исследование показало, что будущие учителя физики сосредотачивались на таких аспектах, как распределение ресурсов, организация и коммуникация. Однако более продвинутые

формы, такие как обучение с поддержкой технологий в группах или персонализация, получали меньше внимания.

Будущие учителя физики приписывали технологиям роль помощника или партнера, выражая обеспокоенность негативными коннотациями, связанными с подходом «помощника». Они надеялись на положительные результаты через подход «партнера», ожидая, что технологии будут способствовать индивидуализированным и дифференцированным образовательным процессам по физике.

В заключение можно отметить, что опасения и преимущества педагогов в отношении интеграции технологий в преподавание физики оказались сбалансированными. Тогда как страхи часто ассоциировались с традиционными подходами, надежды связывались с современными применениями технологий, предполагающими индивидуализацию, дифференциацию и улучшение учебного опыта. Современные технологии, такие как дополненная реальность или 3D-печать, пока не получили широкого признания в контексте школьного обучения среди педагогов.

References

1. Almanthari, A., Maulina, S., & Bruce, S. (2020). Secondary School Mathematics Teachers' Views on E-learning Implementation Barriers during the COVID-19 Pandemic: The Case of Indonesia. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 16(7), em1860. doi:<https://doi.org/10.29333/ejmste/8240>
2. Batrakova, N. (2019). Digitalization of education: are schools and children ready to learn using electronic textbooks? <https://informburo.kz/>. Retrieved from <https://informburo.kz/stati/cifrovizaciya-obrazovaniya-gotovy-li-shkoly-i-deti-k-obucheniyu-po-elektronnym-uchebnikam-.html>
3. Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of the literature. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 5(3), 235-245. doi:<https://doi.org/10.12973/ejmste/75275>
4. Borba, M. C. (2016). Blended learning, e-learning and mobile learning in mathematics education. *ZDM*, 48(5), 589-610. doi:<https://doi.org/10.1007/s11858-016-0798-4>
5. Charmaz, K. (2006). *Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis (1 edition)*. SAGE Publications Ltd.
6. Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532-550. doi:<https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385>
7. Flood, V. J., Shvarts, A., & Abrahamson, D. (2020). Teaching with embodied learning technologies for mathematics: Responsive teaching for embodied learning. *ZDM*, 52(7), 1307-1331. doi:<https://doi.org/10.1007/s11858-020-01165-7>
8. Larkin, K., & Milford, T. (2018). Mathematics apps-Stormy with the weather clearing: Using cluster analysis to enhance app use in mathematics classrooms. *Using mobile technologies in the teaching and learning of mathematics*, 11-30. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-319->
9. Mailizar, A., Abdulsalam, M., & Suci, B. (2020). A view from the flip side: Using the inverted classroom to enhance the legal information literacy of the international LL. M. student. . *Law Library Journal*, 105(4), 461-491.
10. Mausumbaev, R. S., & Toleubekova, R. K. (2022). FEATURES OF PREPARATION AND EDUCATION OF FUTURE SOCIAL EDUCATORS IN THE IMPLEMENTATION OF

DISTANCE EDUCATION IN THE CONDITION OF DIGITAL TECHNOLOGY. *Bulletin of Toraighyrov University Pedagogics Series*. doi:<https://doi.org/10.48081/alpi1364>

11. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
12. Tokzhigitova, N., & Omarova, A. (2022). Analysis of requirements for information provision of digital educational resources. *Bulletin of Toraighyrov University. Physics and Mathematics series*. doi:10.48081/ugwu8738
13. Trgalová, J., Clark-Wilson, A., & Weigand, H. (2018). Technology and resources in mathematics education. *Routledge*. doi:<https://doi.org/10.4324/9781315113562-12>